

Regione Toscana

2025 PRIMAVERA

report meteo-climatico sulla Toscana

dati
Italia

dati
Toscana

dinamica
globale

2025 primavera

Il report presenta un resoconto climatico della stagione in oggetto.

Le analisi sono prodotte dal gruppo di ricercatori del Consorzio LaMMA e CNR IBE (Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che svolge anche il servizio operativo di previsione meteorologica per la Regione Toscana.

I dati utilizzati per la classifica più freddi/più caldi e per l'analisi dei trend di temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della temperatura, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 4 stazioni (Firenze, Pisa, Arezzo, Grosseto), gestite da ENAV e dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare.

I dati utilizzati per l'analisi dell'andamento della precipitazione, dal 1955 ad oggi, sono relativi a 45 stazioni, distribuite omogeneamente sul territorio regionale e provenienti da stazioni gestite da ENAV, dal servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare e dal Servizio Idrologico della Regione Toscana (www.sir.toscana.it).

Autori: Giorgio Bartolini, Giulio Betti, Luca Fibbi, Valentina Grasso, Daniele Grifoni, Ramona Magno, Gianni Messeri, Massimiliano Pasqui, Claudio Tei, Tommaso Torrighiani, Roberto Vallorani, Bernardo Gozzini.

Progetto di comunicazione scientifica e impaginazione: Valentina Grasso

DOI: [10.5281/zenodo.16895269](https://doi.org/10.5281/zenodo.16895269)

2025 primavera

1.GLOBALE ed Europa

2.ITALIA: anomalie termiche e pluviometriche

3.TOSCANA: andamento delle temperature

4.TOSCANA: giorni molto caldi e giorni molto freddi

5.TOSCANA: andamento delle precipitazioni

6.CLIMATOLOGIA TOSCANA 1991-2020

7.FOCUS: Teleconnessioni e circolazione globale

2025

A livello globale è stata la seconda primavera più calda dopo quella del 2024

In Europa la quarta primavera più calda

Temperature anomaly for Mar - May 2025 (1991-2020 climatology)

rispetto al 1991-2020

2025

ITALIA: anomalie termiche primavera 2025

Primavera 2025, la terza più calda dal 1800

Le analisi del CNR ISAC (Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima) relative alla **primavera 2025** attestano che **è stata la terza più calda dall'inizio delle rilevazioni**, ovvero dal 1800, dietro alla primavera 2007 (+1.22 °C) e 2024 (+1.05 °C).

Rispetto alla media climatologica dell'ultimo trentennio 1991-2020, a livello italiano ha fatto registrare uno scarto di +0.96 °C.

Scarti simili **per le minime** (+0.97 °C) e **le massime** (+0.95 °C).

Maggiore l'anomalia sulle zone centrali (+1.04 °C) e meridionali (+0.98 °C) della penisola dove questa primavera è stata rispettivamente la seconda e la quarta più calda. Solo leggermente più contenuta l'anomalia al nord (+0.93 °C) dove risulta la quarta più calda del periodo.

rispetto al 1991-2020

CENTRO

SUD

NORD

In Italia la terza primavera più calda dal 1800

Anomalia temperatura minima

Anomalia temperatura massima

Marzo il mese più "anomalo" del trimestre

marzo

aprile

maggio

Primavera 2025

Piogge sopra media soprattutto sulle regioni settentrionali

Primavera piuttosto piovosa quella del 2025. Su gran parte delle regioni centro settentrionali sono stati registrati mesi con precipitazioni superiori alla norma, in particolare a Marzo. Le regioni meridionali sono rimaste in parte fuori dal flusso perturbato atlantico, registrando così complessivamente un trimestre con precipitazioni al di sotto della norma.

Il valore dell'anomalia di precipitazione è espresso come percentuale rispetto alla norma (% of Norm) climatica del periodo 1991/2020.

Primavera piuttosto umida quasi ovunque

Situazione periodo autunnale (3 mesi)

A livello stagionale questa primavera si è rivelata piuttosto umida al centro-nord. Al Sud precipitazioni nella norma o localmente superiori, salvo isolate eccezioni su Campania, Calabria e Sicilia (siccità lieve).

SPI - Standardized Precipitation Index

L'SPI è un indice climatico basato sulla precipitazione che permette di identificare periodi secchi/umidi a diverse scale temporali, generalmente 1, 3, 6, 12, 24 mesi, individuando variazioni e durata degli episodi siccitosi. Grazie alla procedura di standardizzazione l'SPI consente di confrontare zone climatologicamente e geograficamente differenti.

SPI 3 mesi
(Marzo - Maggio 2025)

Lungo periodo: soffre ancora il sud

SPI 24 mesi
(Giugno 2023 - Maggio 2025)

Situazione lungo periodo (24 mesi)

Se estendiamo lo sguardo e analizziamo la situazione a lungo periodo, notiamo che siccità si fa più estesa ed evidente al Sud negli ultimi 12 e soprattutto 24 mesi, a dimostrazione che le piogge di un trimestre non sono state sufficienti a colmare i deficit accumulatisi in oltre 2 anni.

2025 primavera

TOSCANA

TOSCANA: andamento delle temperature

Anche in Toscana la terza più calda dal 1955

In Toscana la primavera 2025 è stata la terza più calda degli ultimi 70 anni, a pari merito con la primavera 2001.

L'anomalia di temperatura relativamente alle 4 stazioni meteorologiche di Firenze, Arezzo, Grosseto e Pisa è stata di +1.0 °C, rispetto al periodo 1991-2020. Se guardiamo però alla media climatologica del periodo 1961-1990 l'anomalia diventa doppia, +2°C

Per la Toscana le 3 primavere più calde sono ora quella del 2007, 2024, 2025 e 2001 (rispettivamente con anomalia di +1.3 °C; +1.2 °C; +1.0 °C; +1.0°C).

Sono stati soprattutto i mesi di **marzo** ed **aprile** ad essere molto caldi (rispettivamente al quinto ed al quarto posto tra i più caldi con anomalie di +1.7 °C e +1.5 °C). Il mese di **maggio** invece è terminato in media (anomalia di -0.1 °C, ventisettesimo più caldo).

rispetto al 1991-2020

rispetto al 1961-1990

TREND DI TEMPERATURA primavera dal 1955

Temperatura media primavera (AR,FI,GR,PI)

ESTREMI

2007 primavera più calda

1987

primavera più fredda

In Toscana è la terza primavera più calda dal 1955

anomalia temperatura media

In prevalenza più caldi i mesi di marzo e aprile. A maggio invece emerge una maggior frequenza di giorni più freddi del normale.

Andamento delle temperature

Come mostra il grafico della pagina precedente, nel trimestre primaverile **hanno di gran lunga prevalso i giorni con temperatura sopra media** rispetto a quelli con temperatura inferiore: 49 giorni con anomalia superiore a 1 °C e 15 giorni con anomalia inferiore a -1 °C.

Il giorno nel quale lo scarto positivo è più marcato è stato il 10 marzo (+4.9 °C sopra la media), mentre il 19 marzo quello con la maggiore anomalia negativa (-3.1 °C sotto la media).

Caldo decisamente anomalo (con uno scarto di oltre 3 °C sopra la media) in alcuni giorni di marzo e aprile (rispettivamente 8 e 4 giorni). A maggio 1 solo giorno con temperature molto sopra media.

Due giorni di freddo decisamente anomalo (anomalia inferiore a 3 °C) a marzo, nessun giorno ad aprile e maggio.

Il **giorno più caldo** della primavera 2024 è stato il **31 maggio**, mentre quello **più freddo** è stato il **19 marzo**; rispettivamente, in queste due giornate, la temperatura media giornaliera è stata di 21.9 °C e 7.6 °C.

49

giorni
sopra media

15

giorni
sotto media

giorno più **caldo** primavera 2025 -> 31 maggio

21.9 °C

giorno più **freddo** primavera 2025 -> 19 marzo

7.6 °C

anomalia temperatura **media** mensile

marzo

aprile

maggio

2025 primavera

TOSCANA

**GIORNI MOLTO CALDI
GIORNI MOLTO FREDDI**

Raddoppiato il n° di giorni MOLTO CALDI

Dal 2000 in poi, in primavera, **i giorni molto caldi sono il doppio** rispetto a quanti se ne contavano nel periodo 1961-1990. Nel trimestre marzo-maggio 2025 sono stati 22??

definizione giorni molto caldi

Un giorno molto caldo è quello con temperatura media giornaliera superiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" di quel giorno (periodo di riferimento 1991-2020).

tendenza statisticamente significativa

Dimezzato il n° di giorni MOLTO FREDDI

Dal 2000 in poi, in primavera, **i giorni molto freddi sono meno della metà** rispetto a quanti se ne contavano nel periodo 1961-1990.

definizione giorni molto freddi

Un giorno molto freddo è quello con temperatura media giornaliera inferiore di almeno una deviazione standard rispetto alla temperatura media giornaliera "normale" di quel giorno (periodo di riferimento 1991-2020).

tendenza statisticamente significativa

2025 primavera

TOSCANA

A close-up photograph of a vibrant green leaf, likely from a plant, with numerous raindrops of varying sizes on its surface. The background is blurred, showing light streaks and bokeh effects, suggesting a rainy day with sunlight filtering through. The text is overlaid in the center of the image.

**TOSCANA:
andamento
delle precipitazioni**

PRECIPITAZIONI

In Toscana è stata complessivamente una primavera più piovosa del normale (+54% di anomalia) con **precipitazioni abbastanza ben distribuite** a livello spaziale e temporale.

Maggiori surplus di pioggia (+81%) sul Nord-Ovest (province di Massa C., Lucca, Pistoia), poi sulle zone centrali della regione (+53%) e sul grossetano (+26%).

Valori particolarmente elevati si sono registrati sulle zone settentrionali (95% di pioggia in più sulla provincia di Massa C.) e su quelle centrali (72% di surplus in provincia di Prato).

Minori surplus in provincia di Grosseto (+26%) e Siena (+30%).

**piogge sopra in
media in Toscana**

Nord-Ovest +81%

Centro +53%

Sud +26%

PRECIPITAZIONI

Pioggia cumulata
percentuale rispetto alla media

Giorni di Pioggia
percentuale rispetto alla media

piogge
 +54%

Si noti come **su buona parte della regione**, a fronte di giorni piovosi non così superiori al normale (immagine a destra), siano emersi surplus di pioggia importanti (immagine a sinistra). Ciò vuol dire che generalmente **quando è piovuto le piogge sono state più abbondanti della media.**

Gennaio-maggio: deficit/surplus nei capoluoghi

MASSA-CARRARA

FIRENZE

GROSSETO

AREZZO

Surplus e deficit delle piogge dal 1° gennaio al 31 maggio nei capoluoghi:

- MASSA-CARRARA +120%
- LUCCA +82%
- PISTOIA +93%
- PRATO +75%
- FIRENZE +89%
- PISA +75%
- LIVORNO +67%
- SIENA +44%
- AREZZO +29%
- GROSSETO +47%

Tutti i capoluoghi mostrano come nel periodo primaverile sia sorto o si sia consolidato il surplus precipitativo. Molto più pioggia del normale caduta soprattutto a marzo ed a aprile.

anomalie mensili di precipitazione

marzo

aprile

maggio

percentuale di pioggia osservata rispetto alla media

 marzo +96%

 aprile +48%

 maggio +16%

anomalie mensili dei giorni di pioggia

marzo

aprile

maggio

Giorni di Pioggia - percentuale rispetto alla media

TREND di precipitazione in primavera dal 1955

Pioggia primavera

Sull'intero periodo (1955-2025), in primavera, non si registrano variazioni delle precipitazioni in Toscana, se non una loro lieve diminuzione statisticamente non significativa.

stazioni utilizzate per l'elaborazione

TREND di precipitazione in primavera dal 1991

Pioggia primavera

Tuttavia, se analizziamo il trend dall'inizio degli anni '90 (1991-2025), notiamo come il trend delle piogge mostri, al contrario, una tendenza verso un apprezzabile aumento, seppure anch'esso non statisticamente significativo.

primavera

TOSCANA

CLIMATOLOGIA TOSCANA

i valori di riferimento climatologico 1991-2020

Climatologia mese di MARZO

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	2,9 °C	Massa	7,2 °C
Firenze	5,3 °C	Pisa	5,3 °C
Grosseto	4,8 °C	Prato	6,1 °C
Livorno	8,3 °C	Pistoia	5,2 °C
Lucca	5,6 °C	Siena	5,3 °C

Massime

Arezzo	14,9 °C	Massa	16,3 °C
Firenze	16,3 °C	Pisa	15,5 °C
Grosseto	16,4 °C	Prato	16,0 °C
Livorno	15,1 °C	Pistoia	16,0 °C
Lucca	16,4 °C	Siena	14,6 °C

Pioggia

Arezzo	8/66	Massa	8/187
Firenze	7/62	Pisa	7/59
Grosseto	6/45	Prato	7/74
Livorno	7/58	Pistoia	8/98
Lucca	8/94	Siena	8/59

i più freddi 1987, 1971, 1962

i più caldi 2001, 1991, 202

Climatologia mese di APRILE

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo 5,5 °C	Massa 9,9 °C
Firenze 8,0 °C	Pisa 7,8 °C
Grosseto 7,3 °C	Prato 9,0 °C
Livorno 10,8 °C	Pistoia 8,1 °C
Lucca 8,5 °C	Siena 7,9 °C

Massime

Arezzo 18,7 °C	Massa 18,8 °C
Firenze 19,9 °C	Pisa 18,5 °C
Grosseto 19,5 °C	Prato 19,8 °C
Livorno 17,7 °C	Pistoia 19,8 °C
Lucca 20,0 °C	Siena 18,1 °C

Pioggia

Arezzo 9/73	Massa 9/99
Firenze 9/67	Pisa 7/63
Grosseto 6/42	Prato 8/69
Livorno 7/63	Pistoia 9/92
Lucca 9/91	Siena 8/71

i più freddi 1973, 1980, 1958

i più caldi 2007, 2018, 1961

Climatologia mese di MAGGIO

dati medi del periodo 1991-2020

Minime

Arezzo	9,5 °C	Massa	13,8 °C
Firenze	12,1 °C	Pisa	11,5 °C
Grosseto	11,2 °C	Prato	13,1 °C
Livorno	14,6 °C	Pistoia	12,0 °C
Lucca	12,4 °C	Siena	11,6 °C

Massime

Arezzo	23,4 °C	Massa	23,2 °C
Firenze	24,5 °C	Pisa	22,7 °C
Grosseto	23,9 °C	Prato	24,5 °C
Livorno	21,7 °C	Pistoia	24,4 °C
Lucca	24,6 °C	Siena	22,7 °C

Pioggia

Arezzo	9/73	Massa	7/73
Firenze	8/66	Pisa	6/60
Grosseto	6/43	Prato	8/70
Livorno	5/52	Pistoia	8/78
Lucca	7/77	Siena	8/70

i più freddi 1991, 1980, 1984 **i più caldi** 2003, 2009, 2022

2025 primavera

Approfondimento

tematico:

Teleconnessioni e
Circolazione
atmosferica

Le dinamiche di circolazione globale

L'andamento della stagione primaverile nell'emisfero Nord è influenzato da alcune teleconnessioni globali, ovvero meccanismi che connettono strutture di circolazione atmosferica in aree del globo anche molto distanti fra loro, come accade per l'ENSO. Analogamente all'inverno, giocano un ruolo rilevante anche le dinamiche delle alte e basse pressioni atlantiche e, talvolta, anche il Vortice Polare Stratosferico (VP), l'area di bassa pressione semi permanente situata sopra i poli tra i 10 e i 50 km di altitudine circa. Infine, un ruolo primario lo hanno anche le anomalie superficiali del nord Atlantico e del Mediterraneo.

I **fattori** che hanno avuto **maggior influenza** sull'andamento della **stagione primaverile 2025 sul continente europeo** e in particolare sull'Italia sono stati:

- il comportamento del Vortice Polare in Stratosfera (VP);
- anomalie termiche superficiali dei mari (Atlantico e Mediterraneo);

Scarsa o nulla l'azione dell'ENSO in quanto risultato neutro per tutto il trimestre primaverile.

Nelle pagine seguenti presentiamo alcune caratteri sintetici di questi andamenti.

I blocchi anticiclonici ancora una volta protagonisti

La posizione dei blocchi anticiclonici ha influenzato notevolmente la circolazione atmosferica nel trimestre primaverile. **Pressioni in quota più alte del normale sull'Europa nord occidentale** (vedi immagine) hanno deviato la corrente a getto polare favorendo il transito di frequenti perturbazioni sulla Penisola Iberica, sulla Francia e sull'Italia centro settentrionale.

I blocchi, presenti anche sui Balcani e sull'Europa centrale, hanno spesso rallentato il transito dei sistemi frontali determinando anche episodi di persistenza, in particolare nel mese di marzo.

I mari più caldi del normale hanno probabilmente contribuito, attraverso il maggior rilascio di calore e vapore acqueo a rendere più intense le perturbazioni.

Il ruolo del Vortice Polare nella primavera 2025

L'influenza reciproca tra la dinamica della stratosfera e della troposfera quest'anno si è protratta anche alla primavera, impattando in maniera determinante sulla posizione dei blocchi anticiclonici.

Intorno a metà marzo si è assistito ad un **importante riscaldamento stratosferico (SSW)** con ripercussioni dirette anche in troposfera (vedi freccia nel grafico). L'evento, innescato da un forte disturbo troposferico tra febbraio e marzo (area cerchiata in nero), **ha favorito, per oltre due mesi, la formazione di blocchi anticiclonici** sul Nord Atlantico e su parte del Nord Europa (come previsto in letteratura scientifica). La presenza di alte pressioni a latitudini settentrionali ha così **determinato l'ingresso di masse d'aria instabile verso l'Italia**, mentre ha acuito la siccità sul Nord Europa.

I blocchi e le abbondanti piogge di marzo

L'immagine a fianco mostra l'anomalia del geopotenziale a 500 hPa relativa al mese di marzo, un dato connesso ai valori della pressione in quota.

I blocchi anticiclonici legati, in parte, dall'episodio di SSW avvenuto a metà mese risultano particolarmente marcati sul nord Atlantico e sui Balcani. Altrettanto intensa risulta l'anomalia negativa di pressione ad ovest della penisola iberica.

La reiterata azione ciclonica sul Mediterraneo occidentale è alla base del surplus pluviometrico registrato sulla Toscana, in particolare quella centro-settentrionale, e sul Nord Italia.

Per la Toscana si è trattato del terzo marzo più piovoso della serie storica, con il 96% di piogge in più rispetto alla media.

Nord Atlantico e Mediterraneo molto caldi

Nel trimestre primaverile **l'Oceano Atlantico ha continuato a mostrare temperature superficiali molto al di sopra delle medie**, un meccanismo di causa-effetto dell'azione esercitata dagli anticicloni, i quali continuano a manifestarsi più frequentemente e in modo sempre più persistente.

Il calore e il vapore acqueo in eccesso trasmessi dall'enorme massa d'acqua dell'Atlantico possono aver contribuito in modo non trascurabile ad intensificare le perturbazioni e ad alimentare i cosiddetti "atmospheric rivers".

Anche **le anomalie termiche superficiali del Mediterraneo, risultate ampiamente positive, possono aver giocato un ruolo determinante** sull'efficienza delle precipitazioni avute in primavera e in particolare nel mese di marzo.

Sea Surface Temperature Anomaly (°C)
MAM 2025 - 1979-2000

ECMWF ERA5 (0.5x0.5 deg)

Fri Aug 8 14:05:20 UTC 2025

ClimateReanalyzer.org | Climate Change Institute | University of Maine

report meteo-climatico sulla Toscana

Il LaMMA è un Consorzio tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Regione Toscana fondato nel 1997 con lo scopo di condurre ricerca e progettare servizi operativi per la collettività Toscana nella Geomatica, Oceanografia e Fisica dell'Atmosfera.

Il LaMMA è il servizio meteorologico della Toscana ed è parte del Centro Funzionale Regionale per l'allertamento meteo.

Scarica la APP LaMMA METEO sul tuo smart-phone

www.lamma.toscana.it

Regione Toscana

Consiglio Nazionale
delle Ricerche